

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES SOBRE GLOBALIZACIÓN Y TERRITORIO.

XVIII Territorios en disputa. Escenarios geoeconómicos y geopolíticos inciertos.

Datos de autoría y adscripción institucional:

- **Emilia Carla Mosso**
- ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4121-1678>
- Afiliación institucional: CONICET / Instituto de Investigaciones en Desarrollo Urbano Tecnología y Vivienda IIDUTyV – FAUD, UNMdP, Argentina.
- Especializada en los procesos de producción y apropiación del espacio vinculados a políticas urbanas de suelo y vivienda. Técnicas y metodologías propias de las ciencias sociales interdisciplinarias.
- Argentina
- Contacto: emiliamosso@gmail.com

Datos de identificación de la propuesta:

- **Grupo 4.** TERRITORIOS EN DISPUTA ESCENARIOS GEOECONÓMICOS Y GEOPOLÍTICOS INCIERTOS
- **Subgrupo temático 4.3.** Gentrificación y desplazamiento: Procesos y efectos de la gentrificación en las comunidades urbanas. Estrategias para mitigar el desplazamiento de residentes de bajos ingresos. El rol del Estado.

Resumen estructurado:

Contradicciones en los procesos de regularización dominial. Reflexiones sobre un caso de relocalización de familias empobrecidas en Santa Fe.

Palabras clave: política de la vivienda, pobreza, desplazamiento de población

El presente trabajo tiene como objetivo aportar críticamente a la discusión en torno a la implementación masiva de los programas de regularización dominial, atendiendo a las contradicciones presentes en su instrumentalización a partir del estudio de un caso situado en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Para esto, se propone una metodología exploratoria centrada en la triangulación cuali-cuantitativa y apoyada en un trabajo de campo realizado en el marco de una tesis doctoral entre los años 2015-2017 (Mosso, 2019) cuya continuidad alcanza estas líneas. La problemática de estudio se inscribe en la instrumentalización de políticas urbanas públicas inscriptas en promulgados teóricos emitidos por organismos internacionales de financiamiento y agencias de cooperación internacional. El cuestionamiento busca avanzar en las problemáticas latentes en la implementación de políticas habitacionales públicas en un contexto local que, amparadas en ejemplos y manuales de buenas prácticas –entre ellas, la vivienda social y/o universal y la tenencia segura- contienen elementos diseñados en contextos internacionales, muchas veces, ajenos a las necesidades locales de las poblaciones. Sin embargo, el carácter intrínseco entre las

directrices internacionales y las prácticas de los gobiernos locales determinan particularidades propias de cada caso en particular, alcanzando ámbitos intra-domésticos de los hogares y de las familias que reconocen como necesarias la implementación de técnicas vinculadas a la antropología social.

Como es sabido, desde mediados de la década de 1990 existe en Latinoamérica una tendencia masiva por la promoción de políticas de 'formalización' de la propiedad de suelo en sectores urbanos precarizados. Estas políticas han desencadenado, por lo general, en programas de regularización dominial del suelo y de las viviendas para familias empobrecidas y se han acompañado, asimismo, de programas integrales de mejoramiento barrial. Parte de estas propuestas tienen génesis en las campañas globales desarrolladas por la ONU-Hábitat y demás organismos internacionales de financiamiento y agencias de cooperación, así como también por instituciones de corte neoliberal concernientes a la línea teórica de Hernando de Soto. Y tienen entre sus principales argumentos teóricos lo de ser un mecanismo que protegería la propiedad frente a amenazas de desalojo y usurpación (ONU-Hábitat, 1996; De Soto, 2001; Schargrodsky, 2005). Bajo esta y otras conceptualizaciones relacionadas, las políticas de regularización dominial del suelo presentan una serie de contradicciones; siendo una de las más relevantes las que concierne a los desplazamientos poblacionales.

Si bien, por un lado, la regularización dominial una vez formalizada podría incidir en la escasa movilidad residencial de sectores empobrecidos (Abramo, 2003; Calderón Cockburn, 2009; Ward, 2011; Núñez 2012, 2016); por otro lado, también podría generar nuevos desplazamientos poblacionales producto de los costos que las familias deberían saldar fruto de la regularización dominial (pago de servicios, pago de tarifas, obras de mejoramiento del entorno barrial, entre otras) (Calderón Cockburn, 2009). Estas y otras posibles situaciones serían parte de los procesos desencadenados a partir de la implementación de la regularización, es decir, en la etapa posterior. Sin embargo, existe un paso previo, anterior, que requiere comprender cómo la regularización dominial, junto con la promesa de la casa y de la propiedad, constituye un elemento determinante y posibilitante de los desplazamientos residenciales entre la 'toma' y la relocalización que, en tanto contribuye a su efectivización, compone asimismo prácticamente la única opción viable para las familias.

En esta línea, dentro de las constelaciones temáticas (Blanco y Apaolaza, 2016) asociadas al término desplazamiento, existe una vertiente teórica que considera a los desplazamientos asociados a proyectos e intervenciones de ordenamiento territorial e infraestructura: "como un cambio involuntario de lugar de vida, (...) que abarca situaciones en las cuales el propio Estado, de manera directa o indirecta (a través de permisos, concesiones, legislación, etc.), desencadena o comanda el desplazamiento" (Blanco y Apaolaza, 2016:16). Delgadillo (2015) expresa que desplazarse significa mover o cambiar algo o alguien de lugar temporal o definitivamente, independientemente de si esto ocurre de manera voluntaria o forzada, y distingue desplazamientos: a) forzosos, cuando "la población es desplazada de diferentes formas contra su voluntad" (Delgadillo, 2015:4); y b) coercitivo, producido para "liberar" terrenos y utilizarlos en otros propósitos, incluyendo en este marco obras de recualificación y embellecimiento urbano. A pesar de que algunos organismos internacionales, entre los que se incluyen la ONU, no consideran a los desplazamientos como forzosos cuando estos son operacionalizados con antelación (Delgadillo, 2015), dado que otorgan nuevas viviendas a las familias o terrenos para su relocalización; en este trabajo se considera que

todo movimiento residencial de la población es forzado cuando se trata de población que no dispone de los medios propios para poder realizar dichas mudanzas, y/o cuando, asimismo, se trata de decisiones inducidas por otros sujetos, organismos y aparatos estatales, y no siendo estas disposiciones propias de las y los habitantes.

En la ciudad de Santa Fe, Argentina, en las últimas cuatro décadas se han producido desplazamientos poblacionales de familias empobrecidas que han sido impulsados (directa o indirectamente) por la política urbana pública. Algunos de estos desplazamientos son producidos en el marco de operatorias de relocalización de familias instrumentalizados a través de programas urbanos integrales que comprenden, entre otras cuestiones, operatorias de regularización dominial¹ y el otorgamiento de viviendas sociales. La investigación aborda, en este sentido, un caso de relocalización de familias empobrecidas acontecido en el marco de estas políticas sustentando, centralmente, que todo desplazamiento poblacional es forzoso si se trata de movimientos residenciales inducidos motivos ajenos a las propias decisiones de las y los habitantes, como ya se mencionó. Para esto, se realizan entrevistas en profundidad y semi-estructuradas a las familias involucradas en la relocalización, así como también a funcionarios e informantes claves. Se trata de un proceso de relocalización cuyo inicio data en un relevamiento social de tipo censal en el año 2010 en un sector localizado en el noroeste santafesino, y que culmina con el desplazamiento residencial en los años 2013-2014. Para esto se propone indagar en las contradicciones presentes en la etapa previa a la relocalización (concerniente a la toma de suelo o bien a la compra de la vivienda informal); en la etapa que justifica la relocalización (a partir de la implementación de la regularización dominial); y en la etapa posterior a su efectivización (las familias residiendo en las nuevas viviendas). En este sentido, desde el análisis de un caso de relocalización de familias a viviendas mínimas, esta investigación se propone contribuir al estudio sobre los desplazamientos residenciales producidos en el marco de la política urbana pública regida por un contexto político internacional y global.

Bibliografía

Abramo, P. (2003). *A cidade da informalidade. O desafio das cidades latino-americanas*. Lincoln Institute.

Blanco, J., & Apaolaza, R., 2016. "Políticas y geografías del desplazamiento. Contextos y usos conceptuales para el debate sobre gentrificación." *Revista INVI*, 31(88), 73-98. <https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/62783>

Calderón Cockburn, J., (2009). Títulos de propiedad, mercados, y políticas urbanas. *Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos*, 3, 47-62. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115112536005>

¹ A través de la Ordenanza N° 11,681 que instrumentaliza el Programa de Regularización Dominial desde el año 2009, se han otorgado hasta la fecha de hoy 6300 documentos que abarcan a más de 10.000 familias en situación de vulnerabilidad social (Municipalidad de Santa Fe, 2024).

Delgadillo, V., 2015. Desafíos para el estudio de desplazamientos sociales en los procesos de gentrificación. Realidades de procesos de desplazamiento en América Latina. *Contested_Cities*.

De Soto, H (2001). El misterio del capital: Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo. El Comercio.

Mosso, E. (2019). Interpelaciones ideológicas sobre la vivienda. Políticas urbanas de ordenamiento espacial de la población empobrecida en Santa Fe (1985-2017). [Tesis de doctorado. Rosario, Universidad Nacional de Rosario]. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/187951>

Núñez, A. (2012). Miserias de la propiedad. Apropiación del espacio, familia y clase social. EUEM.

Núñez, A. (comp.) (2016). Epistemologías del (des) orden territorial. EUEM.

Organización Naciones Unidas -ONU-Hábitat-, (3- 14 junio de 1996). Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (HABITAT II) (Discurso principal). Conferencia de las Naciones Unidas, Estambul, Turkia.

Schargrotsky, E. (2005). Exposición Panel 5 'Las Políticas de Suelo'. Centro Para la Estabilidad Financiera y el Banco Mundial, Buenos Aires, Argentina.

Ward, P. et al. (2011). Self-Help housing policies for second generation inheritance and succession of 'The House that Mum & Dad Built'. *Habitat International*, 35(3), 419-520. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2010.12.005>